

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ЗНАЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ В 2014 ГОДУ

Лукин Анатолий Анатольевич¹, Зиземская Надежда Ивановна², Низкова Лариса Алексеевна³, Нefeldова Елена Вячеславовна⁴

¹Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: sambo.vityazi@bk.ru

²Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: nadin.april1515@yandex.ru

³Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: larisanzkova@mail.ru

⁴Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: helena.nefedova@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается значение проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году. Показано, что население испытало особую гордость и облегчение от того, что накануне и в ходе спортивного праздника не произошло терактов или иных серьёзных инцидентов. При этом как местные, так и международные обозреватели с одобрением констатировали, что меры безопасности в Сочи были реализованы тактично, без излишней жёсткости и демонстрации силы. В целом игры стали вторыми после московской летней Олимпиады 1980 года. Соревнования, организованные на известном южном курорте России, остались в памяти масштабной модернизацией всей инфраструктуры, а также рекордным для зимних Олимпиад числом завоеванных российскими атлетами наград.

Ключевые слова: история, олимпиада, страна, человек, спорт, общество, команда.

I. ВВЕДЕНИЕ

Двенадцать лет назад в Сочи прошла торжественная церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр. Эти соревнования стали первыми и до сих пор остаются единственными, проведенными на территории нашей страны, если учитывать зимние Игры. В целом же они стали вторыми после московской летней Олимпиады 1980 года. Соревнования, организованные на известном южном курорте России, остались в памяти масштабной модернизацией всей инфраструктуры, а также рекордным для зимних Олимпиад числом завоеванных нашими атлетами наград.

Однако им была свойственна и череда спорных моментов, включая последующие, спустя несколько лет, обвинения в применении российскими спортсменами допинга, якобы поддерживавшемся некоторыми должностными лицами из спортивного ведомства России.

При этом в конечном счете большую часть медалей национальной сборной удалось отстоять, подтвердив отсутствие вины у атлетов.

В преддверии Олимпийских игр как внутри страны, так и на международном уровне, аналитики и комментаторы обращали внимание на ряд существенных сложностей: огромные финансовые вложения и риски, связанные с недостаточной готовностью спортивных сооружений, а также с обеспечением безопасности. В российском медиапространстве особо подчеркивалась большая стоимость строительства объектов для соревнований и требующейся сопутствующей инфраструктуры к данному мероприятию; часто упоминалось, что общие расходы превысили издержки на все прошедшие зимние Олимпиады, а в некоторых случаях и летние, традиционно нуждающиеся в более глобальном обустройстве.

Вторым объектом для осуждения стало ненадежное качество возведенных объектов. В прессе широко распространялись ставшие вирусными видеоролики, в которых гаснет олимпийский факел. Эти записи сопровождалась саркастическими замечаниями о том, что власти не в состоянии наказать подрядчиков, отправив их в Сибирь, поскольку те уже там работают.

Еще более значительной опасностью для осуществления Игр в глазах многих наблюдателей являлся вопрос защищенности. Многочисленные сообщения делали акцент на географической близости Сочи к нестабильным регионам Северного Кавказа, а также на реальной угрозе терактов в период проведения состязаний или рядом с ними. Массовое привлечение рабочих-мигрантов также порождало опасения относительно эффективности охраны, особенно в изданиях, тяготеющих к ксенофобской риторике.

Тем не менее, после церемонии открытия Олимпиады эти опасения практически рассеялись. Подобная картина, в целом, типична и для других стран-организаторов: предстартовая полемика, касающаяся организации и финансирования глобальных мероприятий, обычно стихает, если их итоговое проведение признается удачным. Например, Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году критиковали за неподъемные затраты, а соревнования в Пекине в 2008-м - за проблемы с безопасностью, нарушения прав человека, ограничения для прессы и неблагоприятную экологическую обстановку. Однако после старта самих соревнований общественный настрой внутри государств-хозяев почти единодушно сменялся на позитивный. Безусловно, достоверно оценить мнение западного общества затруднительно, но исследования, проведенные в Великобритании в 2013 году, показали, что более двух третей жителей сочли траты обоснованными, а 74% опрошенных поддержали бы возможность повторного проведения Игр у себя в будущем.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В России население испытало особую гордость и облегчение от того, что накануне и в ходе спортивного праздника не произошло терактов или иных серьезных инцидентов. При этом как местные, так и международные обозреватели с одобрением констатировали, что меры безопасности в Сочи были реализованы тактично, без излишней жесткости и демонстрации силы. Такие наблюдения резко контрастировали с напряженными дискуссиями, предшествовавшими Играм: тогда активно муссировались опасения, что чрезмерные охраняемые меры испортят атмосферу события, а система учёта приезжих станет инструментом беспрецедентного контроля над личной жизнью.

Особое внимание российских СМИ было приковано в целом к одобрительным отзывам международного сообщества о проведении Игр; постоянно подчеркивался разрыв между этой благожелательной реакцией и жесткой критикой состояния гостиничной инфраструктуры непосредственно перед стартом соревнований.

В отечественном информационном поле широко цитировались такие авторитетные западные СМИ, как Washington Post, Financial Times и немецкий канал ARD, которые признавали, что благодаря организации Олимпиады российским властям удалось улучшить имидж страны на мировой арене.

Средства массовой информации в России регулярно освещали достижения национальных спортсменов, особо отмечая рекордное число медалей, завоеванных командой на Олимпиаде. Эти успехи напрямую сравнивали с низкими результатами, показанными на зимних Играх 2010 года в Ванкувере; публикации подробно разбирали, какими методами руководителям спортивной отрасли удалось устранить прежние ошибки после провального выступления. Столь существенный рост результативности объясняли не только выгодой домашних площадок, но и активным приглашением зарубежных экспертов на ключевые тренерские должности. Хотя досрочный вылет мужской хоккейной сборной вначале спровоцировал волну недовольства, подобная критика была быстро смягчена триумфальными выступлениями российских атлетов в других видах программы.

В рамках обсуждений значительный акцент был сделан на зарубежных спортсменах, которые в силу различных обстоятельств выразили готовность выступать на международном уровне под флагом Российской Федерации. В пример приводились конькобежец Виктор Ан и сноубордистка Вика Уайлд. Специалисты внутри страны подчеркивали ценность самого решения успешных иностранных атлетов перейти под российскую юрисдикцию. В то же время высказывались точки зрения, что медальные возможности национальной команды могли быть раскрыты более полно, если бы удалось удержать для России спортсменов, имеющих российское происхождение, но избравших для карьеры другие страны. В данной связи назывались имена биатлонисток Дарьи Домрачевой (Беларусь) и Анастасии Кузьминой (Словакия), а также сноубордиста Юрия Подладчикова, представлявшего Швейцарию.

На Олимпиаде в Сочи суммарный объём привлечённых капиталовложений в инфраструктурное строительство достиг примерно 900 миллиардов рублей, из которых непосредственно на возведение спортивных сооружений было направлено около 114 миллиардов рублей.

В подготовке к Олимпийским играм в Сочи было сооружено приблизительно 370 километров автодорог, транспортных развязок, мостов, эстакад и тоннелей, более 200 километров новых железнодорожных путей, построены современные вокзальные комплексы и проведена реконструкция аэропорта.

Инвестиционная и деловая привлекательность Сочи после проведения Игр увеличилась многократно. Город также превратился в точку притяжения для множества россиян, изъявивших желание переехать в этот курортный регион. За десятилетие численность жителей Сочи повысилась свыше чем на 30%. Каждый год на курорт приезжает приблизительно 7 миллионов туристов, что почти в пятнадцать раз превышает количество местного населения.

В ходе зимних Олимпийских игр 2014 года сборная России достигла значительного успеха, завоевав тринадцать золотых, одиннадцать серебряных и девять бронзовых медалей. Тем не менее, последующие масштабные разбирательства, связанные с применением запрещённых препаратов, привели к пересмотру части этих достижений. В итоге страна утратила два чемпионских титула в бобслее — как в состязаниях двоек, так и в соревнованиях четвёрок, где выступали экипажи под руководством Александра Зубкова и Алексея Воеводы, а также серебряную награду, полученную женской биатлонной командой в эстафете.

Что касается остальных олимпийских результатов, то после длительных проверок WADA и МОК, их статус был окончательно урегулирован в начале 2018 года. Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил соответствующие апелляции, тем самым подтвердив законность этих наград. Следовательно, все возможные претензии относительно их действительности были сняты, и согласно установленным процедурам Международного олимпийского комитета, основания для дальнейшего пересмотра итогов были полностью исчерпаны. Сочинская Олимпиада стала точкой отсчёта для возрождения российской фигурного катания. Предшествующие Игры в Ванкувере в 2010 году сложились крайне неудачно для этого традиционно ведущего вида спорта - не было завоёвано ни одного чемпионского титула, только одно серебро и одна бронза.

При этом на протяжении более 45 лет до этого советские и российские фигуристы неизменно выигрывали олимпийское золото.

Нынешний период абсолютного доминирования российских фигуристок в одиночном катании начался в 2014 году со знаковой победы Аделины Сотниковой. В то же время высшие награды в парных соревнованиях получили Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

На Играх впервые в программу был включен командный турнир фигуристов, завершившийся триумфом нашей команды. Центральной фигурой в этом виде состязаний оказалась юная Юлия Липницкая, обеспечившая в возрасте 15 лет лидирующие баллы для команды в женском одиночном катании. Ее наставник Этери Тутберидзе обрела широкую известность именно в тот период. Сегодня мировое фигурное катание сложно представить без ее участия, а эра превосходства ее учеников началась как раз в Сочи.

В те годы мужская сборная России по лыжным гонкам вновь доказала, что входит в число ведущих мировых коллективов. Победу в марафонской дисциплине одержал Александр Легков, а серебро в эстафетном состязании он разделил с Александром Бессмертных, Максимом Вылегжаниным и Дмитрием Япаровым. Эти Игры стали первыми для российских лыжников под руководством Елены Вяльбе, занявшей пост президента Федерации лыжных гонок России за четыре года до данного события. Тогда и зародились обновленные победные принципы, которые в дальнейшем продолжили такие спортсмены, как Александр Большунов и Наталья Непряева.

Практически все спортсмены признали, что для них были созданы прекрасные условия для подготовки. Вплоть до того, что лыжникам, довелось отправиться на тренировочный сбор в Новую Зеландию, что, безусловно, потребовало значительных затрат. Там они работали на естественном снежном покрытии, что позволило отлично подготовиться к сочинским стартам. Это задало тот вектор, благодаря которому уже следующее поколение лыжников во главе с Большуновым и Непряевой доминировали в мире, пока международные спортивные чиновники не лишили их этой возможности.

Одним из значимых решений в кадровой политике российского спортивного руководства стало привлечение под российскую юрисдикцию прославленного шорт-трекиста из Южной Кореи Виктора Ана и американского сноубордиста Вика Уайлда. На Играх 2006 года в Турине Ан, представляя тогда сборную Южной Кореи, завоевал три золотые олимпийские медали. Однако к рубежу 2000-х годов у атлета накопились принципиальные противоречия с руководством своей национальной федерации. Уже в 2011 году он переехал для подготовки в Россию, в короткие сроки он оформил гражданство и выразил намерение выступать на предстоящей Олимпиаде в Сочи. На Играх 2014 года в Сочи Виктор Ан добавил в свою копилку три золотые и одну бронзовую медали, включая победу в составе эстафетной команды. В отличие от него, Вик Уайлд, чья карьера в сборной США не принесла ему громкой известности на родине, нашёл настоящее признание в России. Перед Олимпиадой он оформил брак с российской сноубордисткой Алёной Заварзиной, а в мае 2012 года официально стал гражданином РФ. На соревнованиях в Сочи Уайлд одержал две победы, в параллельном и параллельном гигантском слаломе, став двукратным олимпийским чемпионом. Его супруга также добилась успеха, выиграв бронзу в гигантском параллельном слаломе. Следует подчеркнуть, что эти Игры стали прорывными для России в ряде дисциплин, где ранее страна не могла похвастаться высокими результатами. В санях серебро завоевал Альберт Демченко. Несмотря на то, что это достижение не было для него первым, повторить успех в 43 года вызвало всеобщее уважение. Он также помог команде получить серебро в смешанной эстафете.

Золото в бобслее, позже отменённое, тогда также стало сенсацией, ведь до этого отечественные спортсмены побеждали в этой дисциплине лишь раз - в 1988 году. Примечательно, что бобслеист Александр Зубков нёс флаг сборной на открытии Олимпиады.

Выступление представителей скелетона оказалось триумфальным: Александр Третьяков выиграл золото, а Елена Никитина - бронзу. Эти успехи, вместе с построенной для этих видов спорта инфраструктурой, во многом создали фундамент для последующих стабильных побед российских атлетов на мировом уровне.

Биатлонная сборная в целом не оправдала ожиданий, однако в финале Игр мужская эстафетная команда во главе с Антоном Шипулиным порадовала болельщиков, завоевав золотые награды.

Проведение Олимпиады-2014 стало уникальным проектом по масштабам создания объектов, которые фактически строились на пустом месте. Ещё во время борьбы за право принять Игры сама идея организовать столь крупные зимние соревнования в регионе, прочно связанном в сознании людей с Чёрным морем, летним отдыхом и мягким климатом, многим казалась рискованной. Однако горный ландшафт в окрестностях Адлера всегда присутствовал, и в России нашли способ, грамотно приспособить его для сооружения современных трасс, а на равнинной части построить ледовые арены для хоккея, фигурного катания, конькобежцев, шорт-трека и керлинга.

С 2001 по 2010 год президентом Олимпийского комитета России был Леонид Тягачёв. Время его руководства пришлось на этап активного продвижения заявки Сочи как города-претендента на проведение Игр 2014 года. Организационный комитет соревнований возглавлял Дмитрий Чернышенко, а федеральным органом исполнительной власти в сфере спорта (в тот период - Росспорт, предшественник Минспорта) руководил Вячеслав Фетисов. По оценке Тягачёва, решающее значение для победы заявки и последующего проведения Олимпиады имела роль президента России Владимира Путина.

Данный проект являлся уникальным, у него не было аналогов, говорил Тягачёв. "Предшествующие зимние Олимпиады всё-таки организовывались в местах, обладающих хоть какой-то базовой инфраструктурой, которую нужно было модернизировать или расширить новыми постройками. В случае с Сочи приходилось создавать абсолютно всё с чистого листа. Сама идея о размещении зимних Игр в южном регионе у большинства экспертов вызвала сомнения. Однако после детального обследования местности, отведённой под будущий горный кластер, появилась уверенность в реализуемости замысла.

В конечном счете, была проведена титаническая работа по продвижению нашей страны. Наибольшую, можно сказать, судьбоносную важность имели личное присутствие Владимира Владимировича Путина на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале в 2007 году и его речь, обращённая к членам МОК перед процедурой голосования. Это помогло получить одобрение даже от тех, кто изначально с недоверием относился к России и предложению о Сочи. Не стоит забывать и о том, что без непрерывного личного внимания Путина к процессу подготовки мы не смогли бы получить все эти сооружения, построенные в рекордные сроки".

Главным разочарованием Олимпиады-2014 оказались неудачные выступления сборной России по хоккею. Вопросы о готовности команды звучали ещё до начала турнира, а тренерский штаб под руководством Зинэтулы Билялетдинова критиковали за некоторые решения по составу. Итогом стало завершение борьбы нашей командой на стадии четвертьфинала, где она проиграла сборной Финляндии (1:3), а золотые награды во второй раз кряду выиграла Канада. Триумф российских хоккеистов произойдёт спустя четыре года в Пхёнчхане, однако уже без игроков из Национальной хоккейной лиги. Сочинская Олимпиада пока является последней, в которой приняли участие звёзды сильнейшей лиги мира. Победа национальной команды в соревнованиях по фигурному катанию среди сборных оказалась под вопросом из-за разногласий вокруг назначения легендарного Евгения Плющенко. Многие эксперты оставались при убеждении, что место по праву должно было достаться Максиму Ковтуну. В результате Плющенко завоевал олимпийское золото в командном турнире, хотя, как полагали наблюдатели, успех мог быть достигнут и без его участия.

Медальный зачёт на Олимпийских играх в Сочи

Первая десятка стран	Золото	Серебро	Бронза	Всего
Россия	11	10	9	30
Норвегия	11	6	9	26
Канада	10	10	5	25
США	9	9	10	28
Нидерланды	8	7	9	24
Германия	8	6	5	19
Швейцария	7	2	2	11
Белоруссия	5		1	6
Австрия	4	8	5	17
Франция	4	4	7	15

При этом от выступления в индивидуальных состязаниях спортсмен отказался в крайний срок, объяснив это хронической травмой спины. Данный инцидент вызвал активные дебаты не только в специализированной спортивной прессе, но и в политических медиа, а также в рамках ряда популярных телепрограмм. Состав сборной подвергли разбору и осуждению все, включая таких видных политиков, как Владимир Жириновский.

Но наиболее серьёзные испытания ожидали через два года. Вообще, первые допинговые скандалы возникли ещё в конце 2014 года, но поначалу они касались исключительно лёгкой атлетики. Ситуация радикально поменялась после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков бежал в Соединённые Штаты. Он стал распространять так называемые «разоблачительные» материалы о том, как якобы лично выполнял распоряжения высокопоставленных должностных лиц о подмене проб, и основная часть его утверждений касалась именно Олимпийских игр в Сочи.

В результате произошедшего Всемирное антидопинговое агентство создало независимую группу для расследования данных случаев. Руководство этой работой было поручено Ричарду Макларену. Осенью 2017 года Международный олимпийский комитет, основываясь на результатах расследования, постановил аннулировать золотые медали у многих российских атлетов, одержавших победу на сочинских Играх. Тем не менее, в начале 2018 года Спортивный арбитражный суд снял эти дисквалификации со всех, за исключением Александра Зубкова, что, однако, привело к утрате наград в соревнованиях по бобслею.

До сих пор ряд западных политиков, а также некоторые российские граждане, оппозиционно настроенные к руководству страны, возвращаются к тем событиям, пытаясь дискредитировать наследие Олимпиады-2014.

Можно ли считать двенадцать лет, прошедших после Олимпиады, существенным сроком? Для ряда стран подобного временного промежутка бывает достаточно, чтобы возведенные к Играм объекты пришли в запустение. В случае с Сочи этих лет хватило, чтобы осознать реальную значимость олимпийского наследия для государства. Ни одно из спортивных сооружений не оказалось забытым:

- Стадион «Фишт», принимавший грандиозные церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, был преобразован в футбольную арену. На его поле проходили матчи в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года, а сегодня он признается одной из наиболее качественных российских площадок для проведения игр в холодное время года.

- Ледовый дворец «Большой» является домашней ареной для хоккейного клуба «Сочи» и постоянно задействован для значимых событий в образовательном центре «Сириус».

- Дворец «Шайба» вошел в состав детского спортивно-оздоровительного центра федерального уровня и используется как резервная площадка для хоккейной команды.

- Центр керлинга «Ледяной куб» переоборудован в академию единоборств.

- Дворец «Айсберг» теперь функционирует как площадка для ледовых представлений и тренировок фигуристов.

- Олимпийский медиацентр был преобразован в Университет «Сириус».

- Санно-бобслейная трасса «Санки» по-прежнему входит в число самых передовых мировых комплексов подобного рода.

- Трамплины «Русские горки» работают как тренировочная база, в том числе и в периоды отсутствия снега.

- Горный кластер «Роза Хутор», где было разыграно приблизительно треть всех олимпийских комплектов медалей, трансформировался в один из наиболее благоустроенных и посещаемых горнолыжных курортов на европейском континенте.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спустя годы после завершения Игр специалисты подсчитали: каждый вложенный в Олимпиаду рубль вернулся в экономику тридцатью рублями. Созданная инфраструктура продолжает работать на благо государства. Построенный к соревнованиям аэропорт Сочи находится в списке самых загруженных в России. Только в период новогодних праздников он обслуживает порядка 330 тысяч пассажиров. Ежегодно же через Сочи прибывает и отправляется свыше 1,5 миллиона туристов. Сам курорт с каждым сезоном становится все более привлекательным для отдыхающих. В 2014 году здесь побывало 5 миллионов человек, а спустя пять лет этот показатель увеличился до 6,2 миллиона. В 2022 году турпоток достиг 7,2 миллиона посетителей, а в 2025-м - уже 8,5 миллиона. Значительная доля этих людей стремится в горную местность - по тем самым автомагистралям, которые были проложены к Олимпиаде. В результате тот же «Роза Хутор» стал курортом, работающим круглый год и привлекающим не только любителей горнолыжного спорта, но и ценителей пеших прогулок и свежего воздуха. Множество современных гостиниц оснащены бассейнами, а путь до побережья Черного моря теперь не превышает 40 минут.

А теперь представьте: чего бы мы лишились, если бы всего этого не было? Если бы полтора десятилетия назад было решено отказаться от права проведения этих Игр.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Адлер. Историко-литературный альманах. Сочи, 2005. 175 с.

Гик Е.Я. Гупало Е.Ю. Популярная история Олимпийских Игр. М, ЭКСМО, 2014. 352 с.

Джанджугазова Е. А., Адашова Т.А., Андреева Т.С., Валькова Т.М. Актуальные проблемы изучения туристских ресурсов Российской Федерации на основе применения современных информационных технологий. М.: Издательство РГУТиС, 2012. 92 с.

Курочкин В.В. Финансирование физической культуры и спорта в России. Интерактивная наука. 2016. Номер 10. С. 137-140.

Литвинская С. А. Растительность Черноморского побережья России: (средиземномор. анклав). Краснодар, 2004.

Отчет Оргкомитета Сочи-2014 о деятельности в области устойчивого развития. 2014. 198 с.

Отчет Оргкомитета Сочи-2014 о наследии Сочи 2014. 2014. 54 с.

Постановление Правительства Российской Федерации от 08 июня 2006 года Номер 357 "О Федеральной целевой программе "Развитие города Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 гг.)".

Ромашова И.Б. Использование концепции контроллинга в современной системе финансового управления предприятием. Третья международная научно-практическая конференция "Новации в экономике и менеджменте". Рязань. М., 2018. С. 5-7.

Твердый А.В. Кавказ в именах, названиях, легендах: опыт топонимического словаря. Краснодар: Платонов И., 2008. 432 с.

Токарев Г.А. Энциклопедия Олимпа. Зима. М, Феникс , 2008. 84 с.

Федеральный закон от 01.12.2007 Номер 310-ФЗ (ред. от 02.07.2013.) "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Шипунова С.Е. Олимпийское наследие Сочи. М, ОЛМА Медиа Групп, 2014. 416 с.

Щавлев А.В. Актуальные проблемы развития социального туризма в современной России. Труды Академии туризма. Выпуск 3. СПб. 2000. С. 196-201.

THE IMPORTANCE OF THE XXII WINTER OLYMPIC GAMES IN SOCHI IN 2014

Lukin, Anatoly Anatolyevich¹, Zizemskaya, Nadezhda Ivanovna², Nizkova, Larisa Alekseevna³, Nefedova, Elena Vyacheslavovna⁴

¹Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: sambo.vityazi@bk.ru

²Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: nadin.april1515@yandex.ru

³Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: larisanzkova@mail.ru

⁴Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: helena.nefedova@yandex.ru

Abstract

This article examines the significance of the 2014 Sochi Olympics. It demonstrates that the population felt particular pride and relief that there were no terrorist attacks or other serious incidents leading up to or during the sporting event. At the same time, both local and international observers commended the tactful implementation of security measures in Sochi, without excessive force or a show of force. Overall, the Games were the second-largest after the 1980 Moscow Summer Olympics. The competitions, held at Russia's famous southern resort, were remembered for the extensive modernization of the entire infrastructure, as well as the record number of medals won by Russian athletes for the Winter Olympics.

Keywords: history, Olympics, country, people, sport, society, team.

REFERENCE LIST

Adler. Istoriko-literaturnyj al'manah. Sochi, 2005. 175 s.

Gik E.YA. Gupalo E.YU. Populyarnaya istoriya Olimpijskih Igr. M, EKSMO, 2014. 352 s.

Dzhandzhugazova E. A., Adashova T.A., Andreeva T.S., Val'kova T.M. Aktual'nye problemy izucheniya turistских resursov Rossijskoj Federacii na osnove primeneniya sovremennyh informacionnyh tekhnologij. M.: Izdatel'stvo RGUTiS, 2012. 92 s.

Kurochkin V.V. Finansirovanie fizicheskoj kul'tury i sporta v Rossii. Interaktivnaya nauka. 2016. Nomer 10. S. 137-140.

Litvinskaya S. A. Rastitel'nost' CHernomorskogo poberezh'ya Rossii: (sredizemnomor. anklav). Krasnodar, 2004.

Otchet Orgkomiteta Sochi-2014 o deyatel'nosti v oblasti ustojchivogo razvitiya. 2014. 198 s.

Otchet Orgkomiteta Sochi-2014 o nasledii Sochi 2014. 2014. 54 s.

Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 08 iyunya 2006 goda Nomer 357 "O Federal'noj celevoj programme "Razvitie goroda Sochi kak gornoklimaticheskogo kurorta (2006-2014 gg.)".

Romashova I.B. Ispol'zovanie koncepcii kontrollinga v sovremennoj sisteme finansovogo upravleniya predpriyatiem. Tret'ya mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya "Novacii v ekonomike i menedzhmente". Ryazan'. M., 2018. S. 5-7.

Tverdyj A.V. Kavkaz v imenah, nazvaniyah, legendah: opyt toponimicheskogo slovarya. Krasnodar: Platonov I., 2008. 432 s.

Tokarev G.A. Enciklopediya Olimpa. Zima. M, Feniks , 2008. 84 s.

Federal'nyj zakon ot 01.12.2007 Nomer 310-FZ (red. ot 02.07.2013.) "Ob organizacii i o provedenii XXII Olimpijskih zimnih igr i XI Paralimpijskih zimnih igr 2014 goda v gorode Sochi, razvitii goroda Sochi kak gornoklimaticheskogo kurorta i vnesenii izmenenij v ot del'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii".

SHipunova S.E. Olimpijskoe nasledie Sochi. M, OLMA Media Grupp, 2014. 416 s.

SHCHavlev A.V. Aktual'nye problemy razvitiya social'nogo turizma v sovremennoj Rossii. Trudy Akademii turizma. Vypusk 3. SPb. 2000. S. 196-201.